

Yunanistan ve Türkiye’de Glamping İşletmeleri ile İlgili Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması

Comparison of Legal Regulations Regarding Glamping Businesses in Greece and Turkey

Yasemin Ceylan*

Siirt University, Travel, Tourism and Entertainment Services Department, Siirt, Türkiye

ORCID ID: 0000-0002-7526-7426

Gülseren Özaltaş Serçek

Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management, Mardin, Türkiye

ORCID ID: 0000-0001-6552-4559

Emrullah Ceylan

Siirt University, Department of Educational Administration, Siirt, Türkiye

ORCID ID: 0009-0008-4904-3948

*Corresponding author: yasemin.ceylan@siirt.edu.tr

ÖZET

Günümüzde doğa temelli turizm çeşitlerine olan ilginin artmasıyla, doğada lüks ve konforu eşsiz bir harmoniyle bir arada sunan glamping turizmine olan ilgi artmaya başlamıştır. Glamping, farklı türden ve konseptten oluşan, lüks Kızıl dereli çadırı, Otağ, Safari çadırı gibi kalıcı olmayan yapıları, ağaç evler, cam evler, hobit evleri, kulübeler, barakalar, bungalovlar, kabinler, ıgloolar, eko-kapsüller, gibi yarı kalıcı yapıları ve lüks karavanlar, çingene arabaları, gibi mobil evleri kapsayan ve çeşitli etkinlikler ve fiziksel aktiviteler sunan bir konaklama türüdür. Son yılların yeni trendi olan glamping turizmi ile ilgili dünya genelinde yasal düzenlemeleri olan az sayıda ülke bulunmaktadır. Yunanistan, glamping ile ilgili birtakım düzenlemeler yaparak bunu yasalastıran öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından glamping ile ilgili yasal düzenleme ile Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarağından yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliğı” karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan glamping ile ilgili yasal düzenleme ve “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliğı” derinlemesine incelenmiş ve birtakım öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Glamping turizmi, Glamping işletmeleri, Yasal düzenlemeler, “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliğı”

ABSTRACT

Today, with the increasing interest in nature-based tourism types, the interest in glamping tourism, which offers luxury and comfort in a unique harmony in nature, has started to increase. Glamping is a type of accommodation that offers various activities and physical activities, consisting of different types and concepts, non-permanent structures such as luxury Indian tent, Otag, Safari tent, semi-permanent structures such as tree houses, glass houses, hobby houses, huts, barracks, bungalows, cabins, igloos, eco-capsules, and mobile homes

such as luxury caravans, gypsy cars. There are few countries that have legal regulations around the world regarding glamping tourism, which is the new trend of recent years. Greece is one of the leading countries that made some regulations regarding glamping and enacted it. Within the scope of the research, it is aimed to determine the similarities and differences by comparing the legal regulation related to glamping by the Greek Ministry of Tourism and the "Regulation on Qualifications of Luxury Tent Facilities", which was put into effect by the Ministry of Culture and Tourism in Turkey. For this purpose, the legal regulation on glamping prepared and put into effect by the Greek Ministry of Tourism and the "Regulation on the Qualifications of Luxury Tent Facilities" were examined in depth and some suggestions were presented.

Keywords: Glamping tourism, Glamping businesses, Legal regulations, "Luxury Tent Facilities Qualifications Regulation"

GİRİŞ

Sosyal ve ekonomik yönleriyle dünyada en önemli sektörler arasında yer alan turizm sektörü, çağımızda dijital teknolojinin hızla gelişmesi, küresel salgın, diplomatik ilişkiler, sosyal ve ekonomik koşulların değişmesi, çevre bilincinin artması vb. nedenlerden büyük ölçüde etkilenmiş ve pazar şartları değişmeye başlamıştır. Pazar şartlarının değişimine paralel olarak turistik tüketicilerin istek, gereksinim ve beklentileri de değişmiştir (Serçek ve Özaltaş Serçek, 2016: 1620). Son yıllarda turistlerin seyahat tercihlerinde farklılıklar meydana gelmiş, insanlar daha çok sağlıklarına ve çevreye önem vermeye başlamış, tatillerinde kalabalıklardan ve şehrin karmaşasından uzakta, doğada rahat, huzurlu, sakin, bir tatil deneyimi yaşama arzusu artmaya başlamıştır (Sadykov, 2021: 15). Bu gelişim ve değişimlerle birlikte son yıllarda kitle turizmi yerini alternatif ve doğa temelli turizm çeşitlerine bırakmaya başlamıştır. Bunlardan biri de glamping turizmidir. Glamping, "Glamour" (büyüleyici) ve "camping" (kamp yapma) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan, açık havada lüksü, doğayı, konforu ve çevreye saygıyı birleştiren, doğaseverlere doğayla direk temas halinde "alışılmıştın dışında" büyüleyici, konforlu ve lüks bir konaklama deneyimi sunan yeni bir trend olarak tanımlanmaktadır (Brochado ve Pereira, 2017; Hrgović, vd., 2018). Glamping, doğaya doğrudan erişim sağlayan, içleri lüks mobilya ve eşyalarla donatılmış kızıl dereli çadırları, yurtlar gibi kalıcı olmayan kanvas yapıları ve ağaç evler, kubbeler, barakalar, igloolar, karavanlar, kulübeler, gibi kanvas olmayan yarı kalıcı yapılarda eşsiz konaklama deneyimi sunan bir açık hava rekreasyon faaliyetidir (Adamovich ve Nadda, 2021).

Geleneksel kampçılık, turistlerin doğada vakit geçirme ihtiyacını karşılama da çeşitli zorlukları ve dezavantajları olduğu, konforsuz olduğu için herkes tarafından tercih edilmeyen daha çok düşük bütçeli bireylere hitap eden bir konaklama türü olarak görülmektedir (Petruşa ve Vlahov, 2019: 834). Zamanla klasik kampçılık gelişmeye, çeşitlenmeye ve küresel turizm trendlerine uyum sağlamaya başlamıştır. Artık turistler eko-kamplar, çocuk kampları, spor kampları, organik kamplar, tematik kamplar, teknoloji kampları, sağlıklı yaşam ve yoga kampları gibi çağdaş turistlerin istek ve beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip yenilikçi kamp türlerinde kamp yapma imkanı bulmaktadır (Cerović, 2014). Son yılların yeni trendi olan glamping ise, kamp türlerinin sunduğu tüm özellikleri ve hizmetleri bünyesinde bulundurabilen buna ek olarak, yüksek düzeyde konfor sağlayarak kampçılığın dezavantajlarını ortadan kaldıran özel bir kamp şekli olarak, oldukça popüler hale gelmiştir (Petruşa ve Vlahov, 2019: 834).

Glamping ile geleneksel kamp biçimi arasındaki en önemli benzerlik, konaklamanın yarı kalıcı olması ve misafirlerin açık havada uyumasına olanak sunmasıdır. Glamping tesisleri birçok yönden butik otelleri andırmaktadır. Bu nedenle glamping terimi butik kamp, lüks kamp, konforlu kamp gibi terimlerle eşanlamlı olarak kullanılabilir (MacLeod, 2017). Glamping turizminin özellikleri ve literatürdeki tanımları göz önünde bulundurulduğunda; genellikle doğa, lüks, konfor, özgün deneyim, olağan üstü ortam, kaliteli hizmet, lezzetli yiyecek ve içecekler, açık hava aktiviteleri, güvenlik, hijyen, çevreye duyarlılık, mahremiyet, günlük hayattan ve kalabalıklardan uzaklaşma, otantiklik, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla ilişkilendirildiği söylenebilir. Buna ek olarak literatürde glampingin, lüks kampçılık, konforlu kampçılık, elit kampçılık, butik kampçılık, 5 yıldızlı kampçılık, büyüleyici kampçılık gibi kavramlarla karakterize edildiği söylenebilir. Glamping turizmi henüz çok yeni bir turizm çeşidi olduğundan, dünya çapında birçok ülke henüz glamping turizmine yönelik resmi düzenlemeler yapmamıştır (Korosec, 2018: 13). Boiko (2021) Ukrayna’da glamping için mevzuatta herhangi bir yasal düzenleme olmadığını belirtmektedir. Yazar, glampinge ait özel bir yasal düzenlemenin ve sınıflandırma sisteminin olmamasını kurulum için herhangi bir ödenek ya da belge gerektirmemesini işletmeler açısından bir avantaj olarak değerlendirmektedir. Diğer taraftan turistler açısından bu durum değerlendirildiğinde, kendilerine ne teklif edildiğini anlamayan Ukraynalılar için bir kavram karmaşası olduğunu, benzer şekilde girişimciler ve müfettişler arasında yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla glamping işletmeleri için yasal düzenleme ve kalite standardı olması bu işletmelerin sundukları hizmet ve deneyimin kalitesinin belirli bir standartta olması, sunulan hizmet ve deneyimin değerlendirilmesi açısından kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir.

Glamping turizmi özelinde yasal düzenlemelerin olmaması, dolayısıyla bu işletmeler için belli standartların olmaması bu alanda hizmet veren yatırımcılar veya hizmet vermeyi düşünen potansiyel yatırımcılar için birtakım zorluklar yaşanmasına neden olabilmektedir. Örneğin işletmenin bir glamping işletmesinde bulunması gereken tüm özelliklere sahip olmasına ve tam anlamıyla yüksek standartlarda hizmeti vermesine rağmen, işletmenin kendini glamping işletmesi olarak nitelendirmemesi ya da glamping olduğunun farkında olmamasına neden olabilmektedir. Bu durum işletmenin tanıtım ve reklam faaliyetlerine yansımakta, web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında glamping olduklarını belirtmemesine ve glamping işletmelerinde konaklamak isteyen turist pazarına ulaşamamasına, işletmenin pazarda rekabet gücünün zayıflamasına ve varlığını sürdürebilme konusunda sorunlar yaşamasına sebep olabilmektedir. Tersini düşünüldüğünde, işletmenin glamping özelliklerine uymaması ve çok düşük standartlarda hizmet sunmasına rağmen kendini glamping olarak nitelendirmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Bu durum glamping işletmelerini tercih eden turistler açısından ele alındığında, turistlerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmamasına, hayal kırıklığı yaşanmasına, tatminsizliğe, memnuniyetsizliğe ve dolayısıyla olumsuz davranışsal niyetler oluşması ile sonuçlanabilmektedir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, glamping ile ilgili yasal düzenlemeler yapan Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından yapılan, glamping ile ilgili yasal düzenleme ile Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarağından yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliğı” karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla iki yasal düzenleme karşılaştırılıp değerlendirilerek benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur. Glamping işletmeleri özelinde yasal düzenlemeler yapılarak bir kalite güvence standardı geliştirilmesi ve glamping sertifikası alınması için gerekli şartların belirlenmesi, alanda hizmet veren ve vermeyi düşünen işletmelerin, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi

fiyatlandırma politikalarının geliştirilmesi, glamping kavramıyla ilgili belirsizliklerin netlik kazanması açısından oldukça önemlidir.

1. Yunanistan Turizm Bakanlığı'nın Glamping İle İlgili Yasal Düzenlemeleri

Uluslararası alanda yeni turizm trendi olarak önemli bir yer edinmeye başlayan glamping turizmi kapsamında hizmet veren işletmeler ile ilgili yasal düzenleme yapan öncü ülkelerden biri Yunanistan'dır (mintour.gov.gr). Beş yıldızlı bir oteli anımsatan olanaklarla doğada yeni bir konaklama türü sunan glamping turizmi ile ilgili 2020 yılında, Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından "Turizmin özel biçimleri ve turizmin gelişmesine ilişkin hükümler" başlıklı yasa yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yasal düzenleme ile, turizm ürününün çeşitlendirilmesi için bir glamping sertifikası oluşturulması, turizm pazarının ihtiyaçlarının karşılanması için kurumsal çerçevenin modernize edilmesi, turistik ürün farklılaştırılması ve yüksek gelir düzeyindeki ziyaretçilerin çekilmesi gibi hedeflerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Yasa tasarısında turistik konaklama tesisleri tarafından bu turistik ürünün sunulmasına ilişkin koşulların tanınması için, beş yıllık bir sertifika olan ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen bir Glamping sertifikası tanıtılmıştır (hellenicparliament.gr a). Yapılan yasal düzenleme ile glamping sertifikası alınabilmesi için işletmelerin karşılaması gereken kriterler belirlenmiştir. Yapılan yasal düzenlemede glamping sertifikası başvuru prosedürü, iptal ve ceza prosedürü de yer almaktadır.

1.1 Glamping Sertifikası Almak İçin Karşılanması Gereken Kriterler

4688/2020 sayılı yasa ile Turizm Bakanlığı tarafından plan dışı alanlarda inşa edilen ve farklı konaklama türlerini içeren turistik konaklamalara verilecek olan glamping sertifikası oluşturulmuştur. Glamping hizmetleri sunan bir konaklama olarak sertifikalandırılmak için Yunanistan'daki işletmelerin aşağıdakileri içeren kalite kriterlerini karşılaması gerekmektedir (mintour.gov.gr):

- iyi donanımlı kamp alanlarında veya kubbeler ve yurtlar gibi monte edilip demonte edilebilen veya taşınabilen, yüksek kaliteli mimari tasarıma sahip, yarı kalıcı yapılarda çeşitli tip ve boyutlarda glamping konaklama seçenekleri sunulması.
- kamp tesislerinin ve yarı kalıcı yapıların mümkün olan en az müdahale ile (habitatlara zarar vermeden veya rahatsız etmeden) doğal çevreye uyandırılması.
- glamping konaklama hizmetlerinin kurulumunda çevre dostu malzemeler kullanılması.
- özel turizm türlerinin ve tematik turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi.

Yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan işletmelere Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından özel logolu Glamping Sertifika verilmektedir. Yunanistan Turizm Bakanlığı Glamping Sertifikası Şekil 1'de sunulmuştur.

Şekil 1. Yunanistan Turizm Bakanlığı Glamping Sertifikası

Yasaya göre, Turizm Bakanlığı tarafından denetlenen Yunanistan Oteller Odası, glamping fonksiyonel şartname standardını geliştirecek ve akredite edecek kuruluş olarak belirlenmiştir. Sertifikalı konaklama birimlerinin, beş yıllık bir süre boyunca kalite standartlarına ve işlevsel glamping standartlarına uyması gerekmektedir. Yasa tasarısının (37-42 madde) hükümleri turistik konaklama işletmelerinin belgelendirilmesi ve glamping sertifikasının verilmesi için düzenlemeler getirmektedir. İlgili maddeler aşağıda sunulmuştur (hellenicparliament.gr a):

– Madde 37 “Yunan turizm mevzuatında önerilen hükümle, doğa dostu malzemelerden inşa edilen ve doğal çevreyle uyum içinde olan farklı konaklama türlerinde, doğada lüks bir konaklama deneyimi sunmanın yattığı küresel bir eğilimi olan glampingin, Yunan turizm mevzuatında tanıtılması amaçlamaktadır. Glamping, yarı kalıcı yapıları, yüksek estetik ve mimariye sahip yapıları ve ayrıca farklı kamp tesislerini temsil etmektedir. Turistik konaklama tesisleri tarafından bu turistik ürünün sunulmasına ilişkin koşulların tanınması için, Turizm Bakanlığı tarafından belirtilen yasal lisanslı işletmelere verilen özel bir logoya sahip beş yıllık bir sertifika oluşturulmuş ve glamping ibaresiyle ile belgelendirme için kalite kriterleri tanımlanmıştır. Buna göre, glamping kırsal kesimde bulunduğundan, plan dışı alanlarda inşa edilebilecek ana turistik konaklama işletmeleridir. 4276/2014 sayılı yasanın 1. Maddesi koşulunca yasal olarak ruhsatlandırılmış oteller ve organize turist kampları glamping ibaresi ile turistik konaklama yerleri sertifikalandırılabilir.”

– Madde 38 “Glamping Sertifikasyonu, glampingin kalite kriterlerinin ve fonksiyonel özelliklerinin yerine getirildiğinin dört üyeli özel bir kolektif kuruluş tarafından değerlendirilmesinden sonra gerçekleştirilir. Turizm Bakanlığı patentlidir ve Glamping ibaresini kullanma münhasır hakkına sahiptir. Sertifikalı konaklama birimlerinin, beş yıllık bir süre boyunca kalite standartlarına ve işlevsel glamping standartlarına uyması gerekmektedir.”

– Madde 39 “Turizm Bakanlığı tarafından denetlenen Yunan Oteller Odası'nı, glamping özellikleri standardını geliştirecek organ olarak tanımlamaktadır; buna dayanarak, ilgili sertifikasyon kuruluşları, glamping olarak sertifikalandırılmak isteyen turistik konaklama yerlerinin denetlenmesi için akredite edilecektir. Yunan Oteller Odası tarafından bir glamping fonksiyonel özellik standardının geliştirilmesi için, turist konaklama yerlerinin sertifikalandırılması ve sınıflandırılması ile ilgili diğer ilgili durumlarda kurumun önceki deneyimleri dikkate alınacaktır. Glamping İşareti ile sertifika almak isteyen turistik konaklama işletmelerinin denetimi için Yunanistan Oteller Odası akredite belgelendirme kuruluşlarını yetkilendirmektedir. Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitelerinde yayınlanan ilgili kuruluşların listesi sunulması gerekmektedir.”

– Madde 40 “Bu hüküm, Yunanistan Oteller Odası tarafından geliştirilen ek operasyonel glamping özelliklerinin onaylanması için Turizm Bakanının kararının

yayınlanmasına kadar geçici bir süre için glamping ibaresi ile ilgilenen turistik konaklama yerlerinin sertifikalandırılmasını hızlandırmayı amaçlamaktadır. Birçok turistik konaklama tesisi yakın gelecekte sertifika almakla ilgilendiğinden, bu hüküm aynı zamanda konaklama yerlerini farklı prosedürlerle akredite etmeksizin bu imkanı sunmaktadır. Bu nedenle, geçici glamping setifikası ile belgelendirilen konaklama tesislerinin, yeniden glamping setifikası almak için akredite belgelendirme kuruluşunun onay raporunu sunmaları gerekmektedir.”

– Madde 41 “Glamping İşaretinin iptali durumlarını ve hem turistik konaklama hem de belgelendirme kuruluşlarını ilgilendiren ilgili yaptırımları (para cezaları) tanımlamaktadır.”

– Madde 42 “Önerilen hükümler ve sertifikasyonun fizibilitesinin geçici olarak değerlendirilmesinin önemli olduğu glamping ürününün özgünlüğü göz önüne alındığında, özel kolektif organa danıştıktan sonra, Natura ağı gibi korunan alanlardaki geçerli teknik ve işlevsel özelliklerinden istisna yoluyla projeleri uygulamak isteyen şirketlere yürürlükteki mevzuat tarafından belirlenen koşullar altında, bir glamping setifikası vermek mümkündür.”

1.2 Glamping Sertifikası Başvuru Prosedürü:

Yasa tasarısında "Glamping", doğada lüks konaklama deneyimi, kırsal kesimde turistik konaklamalarda, plan dışı alanlarda inşa edilmiş ve doğal çevre ile uyumlu yapılarda farklı konaklama türlerini içeren, yüksek estetik ve iyileştirilmiş hizmet akışını birleştiren deneyim olarak tanımlanmaktadır. Yasa tasarısında işletmelerin glamping setifikası başvurusu yapması için gerekli belgeler, izlemesi gereken yol ve başvuru prosedürünün detayları belirlenmiştir. Buna göre, glamping işaretinin alınabilmesi için az üç yıldızlı (3*) bir turistik konaklama tesisi standartlarında olması gerekmektedir. Bu şartı karşılayan ve glamping setifikası almak isteyen işletmeler, aşağıdakileri içeren bir dosyayı Turizm Bakanlığı'na sunmalıdır (hellenicparliament.gr b);

1a) Başvuru sahibinin gerçek veya tüzel kişinin bilgilerini içeren bir beyanname sunulmalıdır.

b) İşletmenin başvuru yapması için metin biçiminde, fotoğraflar, üç boyutlu gerçekçi tasvirler gibi materyalle hazırlanan bir dosya hazırlayıp sunması gerekmektedir. Dosyada aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir;

– işletmenin mimari planı, tip veya türü (kamp ekipmanı tipi), büyüklüğü (sayı, alan) ve tesisleri (tanıtılan turizmin özel şekli, sunulan hizmetler) ile ilgili detaylı bilgiler,
– yarı kalıcı yapıların malzemeleri, su ve atık yönetim sistemleri, tedarik şekli,
– bölgede yürürlükte olan imar düzenlemeler ve yönetmeliklerine uyulduğuna dair beyan,

– işletmenin çevre, yerel topluluk ve ekonomi üzerindeki etkisi,

c) Yunan Devletine yüz (100) Euro'luk bir ücretin yatırıldığına dair kanıt,

d) Yunanistan Otel Odası tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunun denetim raporu sunulmalıdır. (Denetim raporu belgelendirme kuruluşunun bir denetçi tarafından yerinde yapılan bir incelemeden ve denetim raporuna kaydedilen ilgili onaydan sonra işletmenin kalite kriterlerinin ve işlevsel glamping özelliklerinin karşılanıp karşılanmadığı açısından kontrol edilerek hazırlanır.)

2. Turizm Bakanı'nın kararıyla kurulan özel bir toplu kuruluş, glampingin kalite kriterlerinin ve işlevsel özelliklerinin yerine getirildiğinin doğrulanması için başvuruyu inceler ve glamping işaretinin verilmesi veya verilmesinin reddedilmesi için görüş bildirir.

3. Glamping işareti, Turizm Bakanlığı'nın yetkili organının kararı ile verilir. Özel toplu kontrol kuruluşu, verilen sertifikanın geçerliliği boyunca bildirimli veya bildirimsiz denetimler gerçekleştirilebilir.

4. Glamping sertifikasını kullanma münhasır hakkı Turizm Bakanlığı'na aittir ve bu nedenle kullanımına ancak belirtilen izin prosedüründen sonra izin verilir.

5. Belgelendirilmiş ve faaliyet gösteren turistik konaklama kuruluşları için glamping işaretinin geçerlilik süresi beş yıldır. Glampingin kalite kriterlerinde ve fonksiyonel özelliklerinde, örneğin konaklama yeri sayısının veya tipinin değiştirilmesi gibi (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), herhangi bir değişiklik olması durumunda, glamping sertifikalı turistik konaklama, Turizm Bakanlığı'nı, Yunanistan Oteller Odası'nı ve diğer belgelendirme kuruluşunu yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

6. Glamping İşareti verilen turistik konaklama yerleri, Turizm Bakanlığı'nın 4276/2014 (A '155) sayılı kanununun 2. maddesinin 4. Fıkrasındaki Turizm İşletmeleri Siciline girilecektir.

1.3 Glamping Sertifikası İptal ve Ceza Prosedürü:

Yunanistan Turizm Bakanlığının hazırlamış olduğu yasa tasarısında glamping sertifikasının hangi durumlarda iptal edildiği ve uygulanacak olan para cezaları açıkça belirtilmiştir. Glamping ibaresinin iptali ve para cezalarıyla ilgili detaylar aşağıdaki şekildedir (hellenicparliament.gr b).

– Glamping ibaresi, herhangi bir nedenle turistik konaklama yerinin işletilmesinin durması, denetim sırasında glampingin kalite kriterlerinin ve işlevsel özelliklerinin karşılanmadığı tespit edildiği ve verilmesinden bu yana beş yıl geçmiş, şirket sertifikasyonunun yenilenmesi için yeniden başvuruda bulunmadığı durumlarda iptal edilir.

– Turistik konaklama tesisi, 1. fıkra hükümleri uyarınca iptal edilen glamping İşaretini kullanmaya devam ederse, iki bin (2.000) Euro para cezası verilir.

– -"Glamping" ibaresi ile reklamı yapılan ve ilgili sertifikaya sahip olmayan turistik konaklama yerlerine iki bin (2.000) Euro para cezası verilir.

– -Onaylı bir konaklama yerinde yapılan denetim sırasında, belgelendirme kuruluşunun, işlevsel glamping özelliklerine uygun olmadığı halde onaylanan bir rapor sunduğu tespit edilirse, belgelendirme kuruluşuna iki bin (2.000) Euro para cezası uygulanır.

2. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği”

23.09.2022 tarihinde resmi gazetede “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, lüks çadır tesislerinde yüksek kalite standartlarının planlı ve kontrollü bir şekilde gelişmesine yönelik usul ve esasların düzenlenmesidir. Bu Yönetmelik, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” uyarınca lüks çadır tesislerine ilişkin kurulum ve yerleşim şartlarının belirlenmesi, bu tesislerin uyması gereken fiziki şartların belirlenmesi, işletmecilik esaslarının ve işletme özelliklerinin belirlenmesi, başvuru, iptal ve ceza prosedürleri, personel, yönetim, kiralama, belgelendirme ve ruhsatlandırma süreçlerine yönelik usul ve esasları kapsamaktadır (www.resmigazete.gov.tr).

İlgili yönetmelikte 4. Maddede lüks çadır ve lüks çadır tesislerinin tanımları yapılmıştır. Yönetmeliğe göre lüks çadır; “doğada lüks ve konforlu konaklama imkânı sunan, temelsiz ahşap platform üzerine, doğal ışık alacak şekilde düzenlenen, doğa ve hava etkilerine karşı korunaklı, ilgili akreditasyon kuruluşlarından sertifika almış yangına dayanıklı, ses ve su geçirmeyen çadır malzemesi kullanılan, nitelikli tefriş dekorasyon malzemeleri kullanılan bez

çadırlar, bell tent, yurt, domme, bubble, safari çadırı, çatısı açılabilen ya da yarı açık çadırlar” olarak tanımlanmaktadır. Lüks çadır tesisi ise; “yerleşim tasarımı ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, doğal peyzajların çeşitli ve yenilikçi bir şekilde değerlendirildiği, kalıcı yapı içermeyen, temelsiz, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı geçici lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan, aralarında en az yirmi metre mesafe bırakılmak koşulu ile en fazla kırk dokuz konaklama ünitesi içeren tesisler’ olarak tanımlanmaktadır (Mevzuat.gov.tr).

Yönetmelikte yer alan 5. Maddede lüks çadır ve lüks çadır tesislerine ilişkin genel nitelikler belirlenmiştir. Madde 5’e göre bu tesislerin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları ve bu yönetmelikte belirlenen genel nitelikleri taşıması zorunludur. Lüks çadır tesislerinin genel niteliklerin özeti aşağıda sıralanmıştır (Mevzuat.gov.tr);

– Tesiste yapılacak olan tüm kapalı üniteler temelsiz olarak ahşap platform üzerinde, çevreye mümkün olduğunca az müdahaleyle, doğaya ve ekosisteme uyumlu olmalı ve çevreye zarar vermeyen çadır malzemesi kullanılmalıdır.

– Tesis alanında yer alan çadırlarda yangına dayanıklı, su ve ses geçirmeyen malzeme kullanılmalı, kaliteli tefriş ve dekorasyon malzemeleri kullanılmalıdır.

– Tesislerin, ormanlık alanlarda kurulması halinde ağaç rölöve planı hazırlanması zorunludur. Kurulumda ağaç kesilmemesi esastır. Tesislerin kurulduğu alanda çevre düzenlemesi yapılırken, doğal dokuya aykırı tuğla, çimento, beton, asfalt, seramik ve plastik maddeler kullanılarak peyzaj düzenlemesi yapılamaz. Çevre düzenlemelerinde kullanılacak olan ekipmanlar metal ve/veya ahşap malzemeden yapılmış olmalıdır.

– Tesislerde bulunan açık alan kullanımlarında düzenleme yapılırken, geçirgen zemin ekipmanları ve gölgelikler kullanılabilir.

– Konaklama birimleri; temel kazılmadan ahşap platformlar üzerinde, doğal ışık alacak şekilde, çadır malzemeleri kullanılarak kurulmalıdır. Birimlerde özel banyo olmalı, uygun tefriş ekipmanları ile konforlu kullanım imkânı sunacak şekilde dekore edilmelidir.

– Odalarda teknik normlara uygun genel aydınlatma, gece lambası, ısıtma-soğutma sistemi, priz, yatak, kişi başı yastık, çarşaf, yastık kılıfı, iklim şartlarına uygun olacak şekilde pike veya yorgan, başucu sehpa veya benzeri düzenlemeler, makyaj masası, elbise dolabı, minibar, sıcak içecek hazırlama servis/ikram malzemeleri, atık biriktirme ekipmanları, kıymetli eşya kasası gibi ekipmanlar bulunmalıdır. Tesiste bulunan ünitelere, oda ve banyolarda yer alan ekipman ve cihazların kullanımına, tesiste verilen hizmetlere yönelik bilgilendirme sağlanmalıdır. Oda servis hizmeti verilmelidir.

– Odalarda bulunan banyolarda, suyun yayılımını engellemek amacıyla önlemler alınmalı ve kesintisiz sıcak/soğuk su, duş donanımı, armatür, batarya, vitrifiye, ayna, priz, el ayak havlusu, on beş adet buklet malzemesi, ikili atık biriktirme ekipmanı bulunmalıdır.

– Tesislerde sağlık, SPA, güzellik ve bakım birimi, çocuk oyun birimi, eğlence ve spor birimi, hobi atölyesi, meditasyon ve yoga alanı bulunması halinde, bu birimlerde çalışan personellerin sertifikalı ve/veya eğitilmiş olması zorunludur. Ayrıca tesis yatak kapasitesinin en az yarısı kadar personel istihdam ettirmesi zorunludur.

– Konaklama amacıyla kullanılan her lüks çadır ayrı bir konaklama ünitesi olarak değerlendirilir ve standart bir konaklama birimi iki kişiliktir. Aile çadırı veya suit çadır yapılması durumunda “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”teki hesaplama yöntemi geçerli olur.

– Konaklama birimleri arasındaki mesafe en az yirmi metre olması zorunludur. Konaklama birimleri haricinde, tesis yöneticilerinin kalabilmesi için bir çadır yapılabilir.

Ancak bu çadırın tesis bünyesinde yer alan diğer çadır tipleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

– Tesislerde bulunan mutfak ve çamaşırhane gibi hizmet üniteleri, kompost alanları, atık biriktirme donanımları, geçici atık depolama alanları, ahır alanları, konteyner, sökülüp takılabilen çelik profil, prefabrik, olabilir. Bu ünitelerin büyüklüğü elli m²'yi geçemez ve üniteler amacı dışında kullanılamaz.

– Tesislerde kullanılacak olan tüm temizlik malzemeleri ve atık olarak çıkan her türlü öge çevre dostu ve biobozunur olmalıdır. Tesislerde kullanılan tüm mekanik ve elektrik tesisatın, çevreye duyarlı ve enerji tasarruflu olması zorunludur. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmasının tercih edilmesi esastır. Aydınlatmanın vahşi yaşama ve doğal alana zarar vermesini ve ışık kirliliğini önlemesi amacıyla; sarı, amber veya yeşil renkli aydınlatma tercih edilmesi, aydınlatmanın harekete duyarlı, zaman ayarlı, hedef bölgenin aydınlatılmasına odaklanmış ve monokromatik olan aydınlatma ekipmanlarının tercih edilmesi gerekmektedir.

– Tesis alanlarının sınırları çitler veya benzeri doğal sınırlayıcılarla net olarak belirlenmelidir.

– Tesis içerisinde yer alacak olan yürüyüş yollarının alanın doğal dokusuna uyumlu malzemelerden yapılması gerekmektedir. Yürüyüş yollarının en az %80'i iki metreden daha geniş olmayacak şekilde yapılmalıdır.

– Tesislerde bulunan kabul holü veya resepsiyon ve yeme-içme tesisi açık ya da kapalı olabilir.

– Tesislerde bulunan mutfak; teknik zorunluluklardan dolayı ahşap bungalov, konteyner ya da karavan olabilir.

– Konaklama birimleri dışında tesiste yer alan diğer birimlerde, özgün tasarımların desteklenmesi maksadıyla, (yerleşim tasarım ve yönetim planında belirtilmesi koşuluyla) jeodezik kubbeli yapılar, variller, ağaç hamak vb. malzeme kullanılabilir.

– Kültür ve turizm bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği”nde altyapı, atık su, katı atıklar, afet ve yangın, çadır malzemesi ve tabelalara ilişkin ilkeler 6. Madde’de belirlenmiştir. Yönetmeliğin 6. Madde’sine göre (Mevzuat.gov.tr);

1) Çadır malzemesinin, hava koşullarına dayanıklı olması, yangına dayanıklılık, su geçirmezlik ve güvenlik hususlarında sertifikalı olması ve böcek, akrep ve yılan vb. zehirli canlılara yönelik önlem alınması zorunludur.

2) Tesiste şebeke suyu haricinde su kaynağı kullanılması durumunda, suyun içilebilirliğine ve/veya kullanılabilirliğine yönelik uygunluk yazısı alınması zorunludur.

3) Atık suların bertarafında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek bertaraf/arıtma yöntemleri uygulanmalıdır.

4) Katı atıklar için; “Sıfır Atık Yönetmeliği” uyarınca tesiste sıfır atık yönetim sistemi kurulması ve sıfır atık belgesi alınması zorunludur.

5) Tabelaların; İşletmenin adını açıkça belirtmesi, tesise erişim için tesis dışında ve tesis alanı içinde bilgilendirici bir biçimde kurgulanması, uyarı, bilgilendirme ve yönlendirme amaçlarını karşılaması, tesis sınırlarının, yolların, içerdiği yapıların, acil durumlarda başvurulması gereken yerlerin, mutfak, restaurant, tuvalet vb. tesislerin gösterildiği bir krokinin tesis misafirlerinin kolaylıkla görebileceği bir şekilde yerleştirilmesi, tesisin bulunduğu doğal alana dair uyarıcı ve bilgilendirici olacak biçimde yerleştirilmesi zorunludur.

6) Tesis kapsamında doğal afetlere yönelik önlemler alınması, bütün afet durumlarının içerdiği acil durum plan/planlarının yapılması, işletmede çalışan bütün personelin, yangın ve yangın söndürme konusunda eğitim alması, tesisin bütün birimlerinde yangın alarmı ve söndürme ekipmanı bulunması, yangın söndürmede kullanılacak dolu bir su deposunun tesiste bulunması, acil durumlarda ilk yardım için, tesiste ilk yardım sertifikalı bir personelin veya bir görevlinin her zaman bulundurulması, her birimde ilk yardım araç gereçlerinin bulundurulması zorunludur.

2.1 Turizm Yatırım Belgesi, Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesine Geçiş;

Kültür ve turizm bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği”nde lüks çadır tesislerinin turizm yatırım belgesi başvurusu yapması için gerekli olan bilgi ve belgeler, turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine geçiş süreçlerine ilişkin esaslar (madde 10-12) yer almaktadır. Yönetmeliğe göre; lüks çadır tesisi açılması için öncelikle turizm yatırım belgesi alınmalıdır. Turizm yatırımı belgesi verilmesine ilişkin esaslar Madde 10’da yer almaktadır. Madde 10’da yer alan esaslar aşağıda özetlenmiştir (Mevzuat.gov.tr);

– Yönetmeliğe göre; lüks çadır tesisi olarak işletme açma başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin sunumuyla turizm yatırım belgesi alınır.

– Turizm yatırımı belgesi alan tesislerin belgeyi aldıkları tarihten itibaren işletmeye açılma süresi iki yıldır. Bu süre, turizm yatırımı belgesi sahibinin talebi ile yalnız bir defa uzatılabilir.

– İmarda belirtilen kullanım amaçlarına uygun olmayan başvurulara verilmez.

– Turizm yatırımı belgesinden kısmi turizm işletmesi belgesine veya turizm işletmesi belgesine geçiş sürecine ilişkin esaslar Madde 11 ve Madde 12’de yer almaktadır. Bu maddelerde yer alan esaslar aşağıda özetlenmiştir (Mevzuat.gov.tr);

– Turizm yatırımı belgesi olmadan doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusu yapılamaz. Başvuru yapılabilmesi için öncelikle turizm yatırımı belgesi alınmış olması gerekmektedir.

– Turizm yatırımı belgesi olan tesisin işletmeye açıldığının tespit edilmesi durumunda, yatırım süresi sonlanır ve bakanlık tesise kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine yönelik esas süreci başlatır. Süreç başladığında belge sahibi tesisin işletmeye hangi dönemde faaliyette bulunacağına ilişkin bilgiyi ve yangına karşı önlemlerin alındığına dair itfaiye raporunu sunmalıdır. İtfaiye raporu alınmadan tesisler işletmeye açılmaz.

– Turizm yatırımı belgesi olan tesislerin kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesine geçişlerinde, başvuru evraklarının kontrolü sonucunda başvurusu uygun görülenler belgelendirilir ve denetim programına alınır. Denetim sonucunda eksiklik tespit edilmesi durumunda eksikliklerin giderilmesi için otuz gün süre verilir.

– Kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi verilmesinden sonra, verilme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilir. Ruhsatın bir örneği belgeyi alan kişi tarafından on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Ruhsata yönelik iptal veya değişiklikler Bakanlığa bildirmelidir. Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almayan tesisler faaliyette bulunamaz.

– Turizm belgesinde belirtilmiş olan çadır kapasitesine uyulması zorunludur. Kapasite artırımı yerleşim tasarım ve yönetim planında değişiklik yapıldığı takdirde talep edilebilir.

2.2 Turizm Belgesinin İptali

Turizm belgesinin süresi, süre uzatımı ve belgenin hangi koşullarda iptal edildiğine ilişkin esaslar Madde 15’de belirtilmiştir. Yönetmeliğin turizm belgesi iptaline yönelik maddesinde belirtilen nedenlerden en az birinin oluşması ve tespit edilmesi halinde belge iptal edilir. Bu maddede yer alan esaslar aşağıda özetlenmiştir (Mevzuat.gov.tr);

– Turizm yatırımı belgesinde belirlenen işletme açılış süresi bittiğinde turizm yatırım belgesi iptal edilmektedir. Ancak süre bitmeden süre uzatımı başvurusu veya kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin süreç başlatıldıysa süreç sona erene kadar işletme turizm yatırımı belgesi olarak kabul edilmektedir.

– Faaliyete geçmiş turizm yatırımı belgeli bir tesisin, kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi başvurusu kabul edilmediği takdirde turizm yatırımı belgesi iptal edilmektedir.

– Kısmi turizm işletmesi veya turizm işletmesi belgesinin geçerlilik süresi bir yıldır. Belgenin geçerlilik süresi bitmeden e-Devlet üzerinden belgenin yenilenmesine dair başvuru yapılması gerekmektedir. Belge yenileme başvurusu yapılmaması durumunda belge iptal edilmiş sayılmaktadır.

– Belge yenileme başvurusu yapan tesislere denetim yapılmaktadır. Denetim sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmemesi halinde belgenin devamı sağlanır, eksiklik tespit edilmesi durumunda ise, için otuz gün süre verilmektedir. Verilmiş olan süre bittiğinde eksiklikler giderildiği takdirde belgenin devamı sağlanır, eksikliklerin giderilmediği tespit edildiği takdirde belge iptal edilmektedir.

– Bakanlıktan izin alınmadan ilave yapılaşma veya kapasite değişikliği yapıldığının tespit edilmesi durumunda, Bakanlıkça verilen süre içinde tesis uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işletme esas niteliklerini kaybetmiş olması sebebiyle turizm belgesi iptal edilip tesis faaliyetine son verilmektedir.

– Yerleşim tasarım ve yönetim planına uyulmayarak inşa edilmiş olan tesislerin uyumsuzluğa neden olan unsurları otuz gün içerisinde ilgili idare tarafından yıkılır, tesislerin belgesi iptal edilir ve farklı bir tür kapsamında yeniden belgelendirilemez.

SONUÇ

2020 yılında Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından glamping ile ilgili yasal düzenleme oluşturularak glamping sertifikasyonu için kriterler belirlemiştir. Türkiye’de ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 23.09.2022 tarihinde “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği” hazırlanarak resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu çalışmada Yunanistan’ın glamping işletmeleriyle ilgili yasal düzenlemesi ve Türkiye’de yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği”in karşılaştırılarak benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan incelemede Yunanistan Turizm Bakanlığı’nın "Turizmin özel biçimleri ve turizmin gelişmesine ilişkin hükümler" başlıklı yasa tasarısında plan dışı alanlarda inşa edilen ve farklı konaklama türlerini içeren turistik konaklama işletmelerinin glamping olarak nitelendirilmesi ve sertifikalandırılması için birtakım kalite kriterleri belirlenmiştir. Yunanistan Oteller Odası, glamping fonksiyonel şartname standardını geliştirecek ve akredite edecek kuruluş olarak belirlenmiştir. Yunanistan Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere Turizm Bakanlığı tarafından özel bir logoya sahip 5 yıl geçerliği olan bir glamping sertifikası verilmektedir. Glamping sertifikası almaya hak kazanan işletmelerin beş yıllık bir süre boyunca kalite standartlarına ve işlevsel glamping standartlarına uyması gerekmektedir. Yasaya göre, glamping sertifikasının alınabilmesi için işletmenin az üç yıldızlı (3*) bir turistik konaklama tesisi standartlarında olması gerekmektedir. Ayrıca işletmelerin çevre dostu malzemeler

kullanılarak kurulması, çevreye en az müdahaleyle doğal çevreye uyulanması, iyi donanımlı olması, çeşitli turizm faaliyetleri sunması gibi koşulların karşılanması gerektiği belirtilmektedir. Buna ek olarak glampingin, doğada lüks konaklama deneyimi sunan farklı konaklama türlerini içeren, çeşitli tip ve boyutlarda olan yarı kalıcı yapıları, yüksek estetik ve mimariye sahip yapıları, kubbeler ve yurtlar gibi monte edilip demonte edilebilen kalıcı olmayan farklı kamp tesislerini temsil ettiği vurgulanmaktadır.

Türkiye’de yürürlüğe konulan “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği” lüks çadır tesislerine yönelik yerleşim ve kurulum koşullarının belirlenmesini, tesis özelliklerinin ve uyulması gereken fiziki şartların belirlenmesini, işletmecilik esaslarının, yönetim, personel, belge ve ruhsat verilmesi, başvuru iptal ve ceza süreçlerine ilişkin usul ve esaslarını kapsamaktadır. Tesislerin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları ve yönetmelikte belirlenen genel nitelikleri taşıması gerektiği belirtilmektedir. Yönetmelikte lüks çadır tesisi bünyesinde bulunan tüm konaklama birimlerinde temelsiz, ahşap platform üzerinde, çevreye uyumlu ve çevreye zarar vermeyen, su ve ses geçirmeyen, yangına dayanıklı çadır malzemesi kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Konaklama birimlerinin dışında mutfak, çamaşırhane gibi özel hizmet birimleri, atık biriktirme donanımları, ahır alanları, kompost alanları, atık depolama alanları gibi birimlerde karavan, konteyner, çelik prefabrik ya da ahşap bungalov kullanılabileceği belirtilmektedir. “Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği”nde tesislerde bulunan konaklama birimlerinin ve ek hizmet birimlerinin sahip olması gereken nitelikler oldukça detaylı olarak belirlenmiştir. Yönetmelikte, kullanılan çadır malzemesinin nasıl olması gerektiğinden, çadırların kurulumuna, çevreye karşı duyarlı olmasından, kullanılan malzemelerin kalitesine, birimlerde kullanılan mobilyalardan duş donanımlarına, çadırların büyüklüğünden aralarındaki mesafeye, personelin eğitiminden personel sayısına, ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerine, yataklara, nevresim yakımlarına, özel banyolara, prizlere, aynalara, tefriş ekipmanlarına, çevre düzenlemesinin nasıl olması gerektiğine dair detaylı bilgiler verilmektedir. Ancak Yunanistan’da yapılan yasal düzenlemede bu gibi hususlara değinilmemiştir. Bu noktada Türkiye’deki yasal düzenlemenin tesiste bulunması gereken niteliklerin belirlenmesi açısından daha kapsamlı olduğu söylenebilir.

Türkiye’de yürürlüğe konulan yönetmelik isminden de anlaşılacağı üzere yalnızca lüks çadırları kapsamaktadır. Glamping kavramı yaygın olarak lüks kampçılık olarak bilirse de glamping, lüks kampçılıktan ve lüks çadırlardan daha fazlasıdır. Bu nedenle glampingi lüks çadırlarla sınırlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü glamping işletmeleri çadırlar dışında birçok farklı yapılarda ve konseptlerde hizmet sunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de yürürlüğe konulan yönetmeliğin yalnızca lüks çadırları kapsadığını, Türkiye’de tüm glamping konaklama türlerini kapsayan genel bir yasal düzenlemenin henüz olmadığını söylemek mümkündür.

Glamping Türkiye’de henüz çok yeni bir turizm türü olmasına rağmen bu alanda hizmet veren çok sayıda konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler bünyelerinde lüks çadırlar dışında farklı türden konaklama hizmeti sunan yapılar da içermektedir. Bu nedenle, glamping turizmi kapsamında hizmet veren tesislerin özelliklerinin, uymaları gereken fiziki şartların, yönetim, personel, belge ve ruhsat verilmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi noktasında glamping turizmi özelinde daha kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak glamping alanında hizmet veren ve vermeyi düşünen tesislerin glamping olarak adlandırılabilmesi için kalite güvence standardı oluşturularak birtakım kriterler belirlenmesinin, bu kriterleri karşılayan tesislere verilmek üzere, Yunanistan’da olduğu gibi Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan özel bir logoya sahip glamping sertifikası oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Böylelikle tesislerin belli standartlarda hizmet vermesi sağlanabilir, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bu logo ve sertifika kullanılarak tesislerin hedef pazara daha kolay erişimi sağlanabilir.

KAYNAKLAR

Adamovich, V. ve Nadda, V., (2021). Quality Issues In Glamping Tourism From Providers Perspective In The UK. International Journal of Entrepreneurship, Management, Innovation and Development (IJEMID) Vol 4 Issue 1 ISSN 2516-3051 99-115.

Boiko, V. (2021). Glamping As A Promising Niche İn Tourism And Hotel Business. Lviv-Torun: Liha-Pres.

Brochado, A., & Pereira, C. (2017). Comfortable Experiences İn Nature Accommodation: Perceived Service Quality İn Glamping. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 17, 77-83.

Cerović, Z. (2014). Innovative Management Of Camping Accommodation. International Scientific Journal Series A Social And Humanitarian Sciences, 55.

Hrgović, A. M. V. Bonifačić, J. C., & Licul, I. (2018). Glamping–New Outdoor Accommodation. Ekonomska Misao I Praksa, (2), 621-639.

Korošec, T. (2018). Proposition of Glamping Classification Criteria For Slovenia: Master's Thesis Doctoral dissertation, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

MacLeod, N. (2017). Glamping. In: Lowry, Linda L., (ed.) The SAGE International Encyclopedia of Travel and Tourism. SAGE Publications, Inc. ISBN 978-1483368948

Petrusa, I., & Vlahov, A. (2019). The Role of Glamping İn Development of Camping Tourism Offer- Possibilities and Future Prospects İn The Republic of Croatia. In Proceedings of FEB Zagreb International Odyssey Conference on Economics and Business (Vol. 1, No. 1, pp. 834-843). University of Zagreb, Faculty of Economics and Business.

Serçek, S., & Özaltaş Serçek, G. (2016). Turist Deneyimlerinin Müşteri Odaklı Marka Değerine Etkisinin İncelenmesi. Journal Of International Social Research, 9(42).

Sadykov, B., & Toleuzhanova, Z. (2021). Business Models of Glamping Abroad and Mechanisms of" Transfer" of Their Successful Experience İnto The Kazakhstani Natural Realities.

Greek Ministry of Tourism (2022). Turizm Bakanlığı Yeni Glamping Sertifikasını sunuyor. https://mintour.gov.gr/to-y-poyrgeio-toyrismoy-paroysiazei-to-neo-sima-glamping/#pll_switcher

Hellenic Parlemt a (2020). "Turizmin Özel Biçimleri ve Turizmin Gelişimine İlişkin Hükümler" <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11268559.pdf>

Hellenic Parlemt b (2020). <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20200522.pdf>

Türkiye Resmi Gazete (2022). <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220923-2.htm>

Mevzuat Bilgi Sistemi (2023).

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39733&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5>